

РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ, СВЯЗАННОЕ С СИСТЕМОЙ НАКАЗАНИЯ.

Иброхимова Мамлакат Сайдулла қизи

Магистрант ТГЮУ по направлению

«Теория и практика применения

Уголовного законодательства»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12605256>

Аннотация: Данная работа исследует изменения в уголовно-правовой практике и политике, направленные на совершенствование системы наказания. В работе рассматриваются развитие системы наказания как в советский период, так и после обретения Узбекистаном суверенитета. Основные направления изменений, включая переход к более гуманной и эффективной системе уголовного наказания. Также рассматриваются этапы совершенствования системы наказания.

Abstract: This work explores changes in criminal law practice and policy aimed at improving the punishment system. The paper examines the development of the punishment system both during the Soviet period and after Uzbekistan gained sovereignty. The main directions of changes, including the transition to a more humane and effective criminal punishment system. The stages of improving the punishment system are also considered.

Ключевые слова: пенология, система наказаний, уголовное законодательство, периоды развития наказания, уголовно-правовая реформа.

Keywords: penology, the system of punishments, criminal legislation, periods of development of punishment, criminal law reform.

Учение о наказании, известное как пенология (от лат. "poena" - наказание), имеет глубокие исторические корни, прослеживаемые до античной философии, в рамках которой зародились многие области знаний об обществе, государстве и праве.

После Октябрьской революции 1917 года советская власть столкнулась с необходимостью разработки уголовной политики и системы наказаний. Она уничтожила существовавшую "старую" систему наказаний и начала создание новых судебных органов и репрессивных мер, а также разработку новой уголовной политики, отвечающей интересам пролетариата. Однако этот процесс начался не с формулирования принципов уголовной политики, а с непосредственной практики. Создание системы наказаний, соответствующей идеологии

советской власти и их взглядам на уголовную репрессию, цели, задачи и функции уголовного правового воздействия, было невозможно в кратчайшие сроки. Тем не менее, необходимо было избежать правового вакуума. В этот период правосудие осуществлялось на основе революционного законодательства, что, на практике, привело к проявлениям судебного произвола. Это касалось как определения, так и применения наказаний.

Для сведения воедино развития уголовно-правовых норм потребовалось время, прежде чем законодатель мог сформулировать первые обобщения. Этот процесс начался с принятия Руководящих начал по уголовному праву РСФСР в декабре 1919 года. До этого момента вопросы уголовного права и, следовательно, наказания регулировались многочисленными, дисперсными и, зачастую, противоречивыми нормативно-правовыми и правоприменительными актами, как с высшего уровня советской власти, так и на местном уровне управления.

Первое упоминание о конкретном виде наказания появляется в декрете СНК от 29 октября 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне», где в [ст. 26](#) предусматривалось наказание в виде лишения свободы до одного года за нарушение данного закона.

В Руководящих началах были установлены только виды наказаний, в то время как размеры этих наказаний не были определены. Это приводило к относительной неопределенности в вынесении приговоров; например, в случае лишения свободы говорилось: «на неопределенный срок до наступления определенного события». По сути, более трети наказаний, были либо бессрочными, либо могли быть назначены на неопределенный срок.

В 20-е гг. XX в. происходит дальнейшее развитие уголовного законодательства, которое характеризовалось углублением наметившихся ранее тенденций, в том числе в части регламентации института наказания и системы наказаний.

Следующий этап развития уголовного законодательства связан с образованием Союза Советских Социалистических республик. В 1924 году была принята общесоюзная [Конституция](#) и первый общесоюзный закон – «Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик». В Основных началах термин «наказание» не использовался и был окончательно заменен термином «меры социальной защиты». Такая замена была связана с общим стремлением советского государства

отмежеваться от методов и средств борьбы с преступностью, которые использовались в царской России и других капиталистических государствах, при этом, отказываясь от апробированных методов и средств, законодатель отказывался и от использования общепринятых терминов.

Но такая замена не была одобрена ни практикой, ни теорией, поэтому уже в 1934 году термин «меры социальной защиты» был отвергнут и вновь стал использоваться термин «уголовное наказание».

Советский период развития системы наказаний характеризуется целым рядом положительных тенденций, которые нельзя недооценивать. Систему наказаний, как и любой другой институт уголовного права, необходимо анализировать в привязке к конкретной исторической обстановке и обязательно сопоставлять с современной ситуацией в праве, в обществе, в государстве, выявляя при этом связь теории и практики, интересы общества и государства относительно целей уголовного наказания и принципов построения системы наказаний.

После того, как Узбекистан обрел независимость, начался процесс реформирования уголовного законодательства и перехода к рыночной экономике с уклоном в сторону социальной ориентации, а также признания приоритетности прав и свобод личности, которые признаны международным сообществом. Возникла дилемма: либо создавать новое законодательство, либо усовершенствовать существующее. Изначально было решено сосредоточиться на улучшении существующего законодательства, чтобы избежать ошибок в переходный период. Однако изменения и нестабильность, разногласия между партиями и ведомствами привели к обширным изменениям, включая противоречивые изменения в уголовном праве. Эти обстоятельства привели к отказу от стратегии усовершенствования действующего законодательства и, как ожидалось, к созданию нового законодательства.

Уголовно-правовая реформа направлялась на разработку законодательства о преступлениях и наказаниях, основанного на новой Конституции независимого государства от 8 декабря 1992 года, с целью сокращения уровня преступности.

Было разработано законодательство, где с достаточной полнотой были реализованы принципы демократического уголовного права и отражены наиболее важные идеи уголовной политики страны. 22 сентября 1994 г. на шестнадцатой сессии Верховного Совета Республики

Узбекистан последнего созыва был принят Уголовный кодекс Республики Узбекистан, вступивший в силу 1 апреля 1995 г. Новый Уголовный кодекс отличается новизной, не только структуры, но и содержания, ни одна из его статей не воспроизводит формулировок Уголовного кодекса 1959 года. Сегодня в уголовной политике нашей страны преобладают, вместо карательных элементов, воспитательные.

Этапы совершенствования системы наказания включают:

Первый этап. С 1995-2001 года, начался с вступления в силу Уголовного кодекса Республики Узбекистан и включает период до принятия 29 августа 2001 года Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в уголовный, уголовно-процессуальный кодексы и кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с либерализацией уголовных наказаний».

Второй этап. С 2001-2008 года, в этот период входит принятие 29 августа 2001 года Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в уголовный, уголовно-процессуальный кодексы и кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с либерализацией уголовных наказаний» до 2008 года, когда была отменена смертная казнь.

Третий этап. С 2008-2015 года, в этот период в стране была отменена смертная казнь, вместо нее ввели наказание в виде пожизненного лишения свободы и включает период до пенализации в Уголовный кодекс наказания в виде ограничения свободы.

Четвёртый этап. Период после 2015 года, когда было введено наказание в виде ограничения свободы, исключение тюремного заключения, и вместо него было введено наказание в виде обязательных общественных работ, а также другие процессы по либерализации уголовных наказаний.

В целом, за годы независимости в Уголовный кодекс Республики Узбекистан, принятый в 1994 году, около 70 раз были внесены изменения и дополнения. Действующий Уголовный кодекс независимого Узбекистана – показатель стремления государства к надежной защите признанных Конституцией страны высших ценностей, которыми являются человек, его жизнь, здоровье, права и свободы.

Список использованной литературы:

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан, 22.09.1994 г.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

2. Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан. 1995. №1.– Ст.
- 3.
3. Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для ВУЗов. - Т., 2016 г.